

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

О‘smirlarni ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashishda psixologik-pedagogikaning o‘rni

Raximova Madina Xasanovna

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Psixologiya inson psixikasini odamlarning atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘siri asosida o‘rganadigan fan. Psixologiya asosiy e‘tiborni shaxslararo munosabatlarga, shaxs yoki odamlar guruhining hayotidagi muayyan hodisalarga munosabati, atrof-muhit ob‘ektlari bilan o‘zaro ta‘sirining oqibatlari va boshqalarga qaratadi. Inson va odamlarning psixikasi va aqliy faoliyati.

Kalit so‘zlar: *Ijtimoiy o‘qituvchining shaxsi / inson psixikasi / fan / e‘tibor psixologiyasi / shaxslararo munosabatlar.*

Helping teenagers to socialize

the place of psychological and pedagogy

Madina Xasanovna Rakhimova - is a teacher at Asia international university

Abstract: Psychology is a science that studies the human psyche based on the interaction of people with the environment. The focus of psychology is on interpersonal relationships, reactions to certain events in the life of an individual or a group of people, the consequences of interaction with objects in the environment, etc. Psychology is a humanitarian scientific discipline that studies the patterns of the emergence, development and functioning of the psyche and mental activity of a person and groups of people.

Keywords: *identity of social educator/ human psyche/ science/ attention of psychology/ interpersonal relations.*

Помощь психологии и педагогики в социализации

подростающего поколения

Мадина Хасановна Рахимова - преподаватель Азиатского международного университета

Аннотация: Психология это - наука, которая изучает психику человека на основе взаимодействия людей с окружающей средой. В поле внимания психологии попадают межличностные отношения, реакции на те или иные события в жизни индивида или группы людей, последствия взаимодействия с объектами окружающей среды и т. д. Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Ключевые слова: *идентичность социального педагога/ психика человека/ наука/ внимания психологии/ межличностные отношения.*

Psixologiya inson psixikasini odamlarning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri asosida o'rganadigan fan. Psixologiya asosiy e'tiborni shaxslararo munosabatlarga, shaxs yoki odamlar guruhining hayotidagi muayyan hodisalarga munosabati, atrof-muhit ob'ektlari bilan o'zaro ta'sirining oqibatlarini va boshqalarga qaratadi. Inson va odamlarning psixikasi va aqliy faoliyati.

Pedagogika esa insonni, eng avvalo, bolalikdan tarbiyalash va o'rgatish haqidagi fandır. Pedagogika – tarbiyaning mohiyatini, qonuniyatlarini, shaxs kamolotida tarbiya jarayonlarining rolini ochib beruvchi, ularning samaradorligini oshirishning amaliy yo'llari va vositalarini ishlab chiqadigan fan sohasi. "Pedagogika" atamasi Qadimgi Yunonistondan kelib chiqqan bo'lib, bu tushuncha ta'lim fani sifatida ta'riflangan. Pedagogika va psixologiya o'rtasidagi munosabatlar allaqachon an'anaviy. Inson psixik taraqqiyoti qonuniyatlarida mujassamlangan psixologik tadqiqot natijalari o'qituvchilarga o'qitish va tarbiya jarayonlarini ana shu qonuniyatlar asosida tashkil etish imkonini beradi.

Yosh avlod munosib o'rinbosar bo'ladi, biroz vaqt o'tgach, bolalar kattalar bo'lishadi. Yosh avlod nafaqat mamlakatimiz kelajagi, balki bugungi kunning faol ishtirokchisi, ijtimoiy, ekologik va siyosiy jarayonlarga salmoqli hissa qo'shishga qodir. Zamonaviy yoshlar globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida yetishib chiqqan avloddir.

Shtraus va Xou avlodni taxminan 20 yil davomida yoki hayotning bir bosqichida tug'ilgan barcha odamlarning yig'indisi sifatida belgilaydi: bolalik, yoshlik, o'rta yosh va qarilik. Avlod - bir xil xronologik davrda tug'ilgan, bir xil sharoitda o'sgan odamlarning ijtimoiy guruhi. Ko'pincha avlodlar o'rtasida yoshga bog'liq tushunmovchiliklar paydo bo'ladi.

Zamonaviy dunyoda yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yosh avlod nafaqat mamlakatimiz kelajagi, balki bugungi kunning faol ishtirokchisi, ijtimoiy, ekologik va siyosiy jarayonlarga salmoqli hissa qo'shishga qodir.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Bugungi yoshlar globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida yetishib chiqqan avloddir. Aynan shu omillar ularning dunyoqarashi va xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir qiladi. Axborotga ega bo'lish tufayli yoshlar dunyo muammolaridan xabardor bo'lib, ularni hal etishga bel bog'laydi. Bu avlod atrof-muhitni muhofaza qilish, inson huquqlari uchun kurashish yoki ko'ngillilar harakatlarida ishtirok etish kabi ijtimoiy muammolarga eng oson javob beradi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligining yorqin misollaridan biri ekologik tashabbuslarda ishtirok etishidir. Yoshlar tabiiy hududlarni tozalash, ekologik aksiyalar va ma'rifiy loyihalarni o'tkazish bo'yicha tadbirlar tashkil etadi va ularda ishtirok etadi. Bunday harakatlar nafaqat atrof-muhit holatini yaxshilashga, balki jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirishga yordam beradi.

Ijtimoiy tarmoqlar va internet yoshlarning o'z fikr-mulohazalarini ifoda etishi va o'zini anglashi uchun yangi ufqlarni ochmoqda. Bu vositalar yordamida yoshlar birlashib, dolzarb masalalarni muhokama qilishlari, ommaviy tadbirlar, mitinglar tashkil etishlari mumkin. Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar faolligi uchun kuchli maydonga aylanib bormoqda.

Ta'kidlash joizki, yoshlarning ijtimoiy faolligi ta'lim sohasida ham namoyon bo'lmoqda. Ilm-fan va ta'limni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, talabalar anjumanlari, loyihalarda ko'plab yoshlar ishtirok etmoqda. Bunday tashabbuslar nafaqat yoshlarning shaxsan kamol topishiga, balki ilmiy izlanishlar va innovatsiyalar rivojiga ham xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, yosh avlod jamiyatimiz kelajagini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Ularning g'ayrati, tashabbuskorligi va o'zgarishlarga tayyorligi ularni nafaqat kuzatuvchi, balki yangi voqelikning faol yaratuvchisiga aylantiradi. Shu bois yoshlarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish muhim, chunki ular taraqqiyot va o'zgarishlarning dvigatelidir.

Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi bir tomonlama emas. Pedagogikani bilish falsafa, etika, psixologiya, sotsiologiya, tarix, adabiyotshunoslikning ko'plab muammolarini ishlab chiqish uchun zarurdir.

Pedagogika va iqtisodiy fanlar o'rtasidagi bog'liqlik noaniq va murakkabdir. Jamiyatning madaniy rivojlanishi uchun ta'limga sarmoya kiritish zarur. Shuningdek, iqtisodiy siyosat pedagogik bilimlar sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni moddiy rag'batlantirishga qaratilishi kerak.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Iqtisodiyot va pedagogikaning integratsiyasi ta'lim iqtisodiyoti kabi bilim sohasini ajratishga xizmat qildi. Uning predmeti – ta'lim sohasidagi iqtisodiy qonunlarning amal qilish xususiyatlari.

Ta'limning maqsadlaridan biri zamonaviy ko'p madaniyatli va ko'p millatli muhitda faol ijodiy faoliyatga tayyor shaxsni shakllantirishdir. U o'zining ijtimoiy-madaniy o'ziga xosligini saqlab qoladi, boshqa madaniyatlarni tushunishga intiladi, boshqa madaniy va etnik jamoalarni hurmat qiladi, turli millatlar, irqar va e'tiqodlar vakillari bilan tinchlik va hamjihatlikda yashashni biladi. Bu pedagogika va siyosatshunoslik o'rtasidagi bog'liqlikdir.

Pedagogika insonni shaxs sifatida o'rganuvchi fanlar bilan chambarchas bog'liq. Bular anatomiya va fiziologiya, antropologiya va tibbiyot kabi fanlardir.

Anatomiya va fiziologiya insonning individual rivojlanishini o'rganadi. Pedagogikaning markaziy muammolaridan biri inson rivojlanishining tabiiy va ijtimoiy omillari o'rtasidagi bog'liqlikdir. Ta'limda ijtimoiylashuv jarayoni inson va uning rivojlanishi tabiiy omillarning ta'siriga bog'liqligini hisobga olishi kerak.

Antropologiya insoniyatning biologik tabiati nuqtai nazaridan rivojlanishi haqidagi fandir. Insoniyat tomonidan to'plangan tajribani "inson-shaxs" tizimidagi o'zaro ta'sir jarayonida keyingi avlodlarga o'tkazish antropologik qonunlarga muvofiq sodir bo'ladi.

Pedagogika va antropologiya o'rtasidagi bog'liqlik quyidagicha:

- jamiyatda inson taraqqiyoti jarayoni qanday sodir bo'lishini va turli yoshdagi odamlarning bir-biriga ta'sirini tushunish;
- insonparvarlikka yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishning qonuniyatlari, yo'llari, shakl va usullarini aniqlash;
- shaxsni o'qituvchi va ta'lim oluvchi shaxs sifatida tan olish va tushunish;
- inson hayotining turli bosqichlarida ta'lim va tarbiyaga qanchalik mos ekanligini aniqlash;
- shaxsning o'z oqilona faoliyatidan qanday xabardor bo'lishini, uning mantig'i va haqiqatini nazorat qilishini, pedagogik o'zaro ta'sir jarayonida uning natijasini tekshirishini tushunish;
- ta'lim tizimida inson ijodkorligini rivojlantirish shartlarini asoslash;
- antropologik ta'lim tizimlari mezonlari va ularni amalga oshirish yo'llarini ishlab chiqish.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Antropologiya metodologik jihatdan hech narsani kashf etmaydi, aksincha, inson haqidagi bilimlarning allaqachon ma'lum sohalariga vektorlarni joylashtiradi, antropologik xarakterdagi eng zamonaviy ma'lumotlarni tizimlashtiradi va pedagogik sohaga birlashtiradi. Bu rivojlanayotgan shaxsning jismoniy va ma'naviy o'zini o'zi kashf etishi uchun eng maqbul pedagogik va didaktik sharoitlarni aniqlashga yordam beradi.

Pedagogik bilimlarning alohida yo'nalishi o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladigan ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalarga qaratilgan. Tuzatish pedagogikasining paydo bo'lishi tibbiy bilimlar sohasi bilan bog'liq: tug'ma yoki orttirilgan rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalar ta'lim jarayonida ishtirok etadilar.

Tibbiyot bilan o'zaro hamkorlik qilish orqali o'qituvchilar psixofizik rivojlanishning alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalar guruhida moslashish jarayonini osonlashtirish imkoniyatiga ega. Ba'zi sohalarda ishlab chiqilgan vositalar tizimi mavjud kamchiliklarni qoplaydi yoki talabalarda ularning paydo bo'lish darajasini pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
2. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.
3. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.
4. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.
5. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 447-452.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

6. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obykti va subyekti sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.
7. Mahmudova Nigora Hikmatovna. (2024). INFLUENCE OF FAMILY ENVIRONMENT ON PERSONAL SOCIALIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 164–170.
8. Hikmatovna, M. N. (2024). CONTENT OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 88-94.
9. Hikmatovna, M. N. (2024). Teaching of specialized subjects in primary education. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 453-460.
10. Hikmatovna, M. N. (2024). Boshlang'ich ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 445-452.
11. Махмудова Нигора Хикматовна. (2024). Преподавание профильных предметов в начальной школе. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 436–444.
12. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Globallashuv sharoitida o'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shaklantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100–106.
13. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo'llash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223–234.
14. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131–139.
15. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH*, 1(8), 131–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239719>
16. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

17. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).

18. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). O‘qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o‘zlashtirish jarayoniga ta’siri va ahamiyati. Journal of Universal Science Research, 1(10), 803–816.

19. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 116–122.

20. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 192-197.

21. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 184-191.

22. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 107-114.

23. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

24. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры “Теория начального образования”, Бухарский государственный университет. Город Бухара. Республика Узбекистан. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1), 305-307.

25. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. *Miasto Przyszłości*, 35, 388-390.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

26. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

27. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 383-388.

28. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 138-143.

29. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

30. Сайфуллаева, Н. Б., & Марданова, Ф. Я. (2021). научно-методические основы организации самостоятельной работы по высшей математике. *Проблемы науки*, (4 (63)), 84-87.

31. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In *EUROPEAN RESEARCH* (pp. 121-123).

32. Сайфуллаева, Н. Б. (2019). Роль дидактических игр в умственном развитии учащихся в математике начального класса. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 102-106).

33. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. *Universum: технические науки*, (4-1 (109)), 41-43.

34. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In *ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ* (pp. 60-62).

35. Ergashovna, S. G., & Bahodirovna, S. N. (2019). Modern teaching technologies in teaching mathematics in elementary grades. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

36. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMS OF ORGANIZATION OF MATHEMATICS TEACHING IN ELEMENTARY GRADES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(11), 5-8.

37. Bahodirovna, S. N. (2024). HEAD OF CHILDREN'S INSTITUTION IN ORGANIZING THE WORK OF FORMING MATHEMATICAL IMAGINATIONS AND BIG TEACHER'S PLACE. EDUCATORS KNOWLEDGE DEGREE AND FORMS OF DEVELOPMENT OF SKILLS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 119-124.

38. Bahodirovna, S. N. (2023). ELEMENTARY MATHEMATICS AND COHERENCE BETWEEN STAGES OF MATHEMATICS EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 393-397.

39. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. *PEDAGOGS journali*, 1(1), 292-292.

40. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. *НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 10-12.

41. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. *Вестник науки и образования*, (5-3 (118)), 40-42.

42. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.

43. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI.

44. Hojiyeva, N. (2023). METHODS OF TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY CLASSES SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 424-428.

45. Hojiyeva, N. (2023). THE SUBJECT AND TASKS OF THE METHOD OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY GRADES. *Modern Science and Research*, 2(10), 855-857.

46. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

47. Bahodirovna, H. N. (2023). TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O 'QITISH MUAMMOSINING YORITILISH MAZMUNI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 209-209.

48. Bahodirovna, H. N. (2023). Methodological Foundations of Teaching the Science of" Education" in Primary Grades. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 369-372.

49. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 484-486.

50. Isomova, F. A. T. Q. (2022). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA NUTQ O'STIRISH MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(1), 947-949.

51. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 484-486.

52. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 104-108.

53. Kozimova , N. (2023). USE OF HADITHS AS THERAPY IN STUDYING THE PROBLEMS OF RAISING CHILDREN OF PARENTS APPLYING FOR PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. Modern Science oath Research , 2 (9), 61-63.

54. Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATION OF ADOLESCENT EMPATHY. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 132–134.

55. Narziyeva, S. (2023). PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION. Modern Science and Research, 2(10), 333-336.

56. Tursunova, Z. (2023). METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS. Modern Science and Research, 2(9), 350-352

57. Ikromova, S. (2023). INTERPRETATION OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY FACTOR IN RELATION TO DESTRUCTIVE

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

INFORMATION IN ADOLESCENTS. Modern Science and Research, 2(9), 390-394.

58. Ikromova, S. (2023). CONCEPT OF IDEOLOGY AND FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY IN YOUTH STUDENTS. Modern Science and Research, 2(6), 1223-1226.

59. Нозимов Ж.Т., Усманова М.Н. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости среди студентов. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические...

60. М.Н. Усманова, Ж.Т. Нозимов. Социально-психологические механизмы интернет зависимости у студентов. Наука и образование 3 (5), 1299-1305.

61. Ж.Т. Нозимов. Использование тренингов в развитии межкультурной компетентности у студентов. Психология образования будущего: от традиций к инновациям, 112-114.